

**TRACHOMITUM LANCIFOLIUM O'SIMLIGI TARKIBIDAGI
AMINOKISLOTALAR TAHLILI**

Muqimjonova Umidaxon Vahobxon qizi
Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti, PhD
muqimjonovaumidaxon@mail.ru +998912037202
Xamdamova Maqsudaxon Jamshidjon qizi
Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

**АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТ В РАСТЕНИИ TRACHOMITUM
LANCIFOLIUM**

Muqimjonova Umidaxon Vahobxon qizi
Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti, PhD
muqimjonovaumidaxon@mail.ru +998912037202
Xamdamova Maqsudaxon Jamshidjon qizi
Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

**ANALYSIS OF AMINO ACIDS IN THE TRACHOMITUM
LANCIFOLIUM PLANT**

Muqimjonova Umidaxon Vahobxon qizi
Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti, PhD
muqimjonovaumidaxon@mail.ru +998912037202
Xamdamova Maqsudaxon Jamshidjon qizi
Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. 2024 yilning bahor oylarida Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidan terib olingan *Trachomitum lancifolium* o'simligining ildizi va poyasi namuna sifatida tanlab olindi. Olingan namunalar tarkibidagi aminokislotalarni Yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulida sifat va miqdor jihatdan tadqiq etish ishlari O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi O.S.Sodiqov nomidagi Biorganik kimyo institutining Quyimolekulyar biologik faol birikmalar laboratoriyasida o'tkazildi. Namunalar tarkibidagi aminokislotalar YuSSX Agilent technologies DAD 1200 detektori yordamida aniqlandi. Namunalarning tadqiqot jarayonida poyasi tarkibida 20 xil aminokislotalar borligi aniqlandi, ildiz tarkibida hech qanday aminokislotalar aniqlanmadi.

Kalit so'zlar: *Trachomitum lancifolium*, almashinadigan va almashinmaydigan aminokislotalar, yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usuli.

Аннотация. Весной 2024 года в качестве образца были отобраны корень и стебель растения *Trachomitum lancifolium*, собранные в Учкоприкском районе Ферганской области. Качественное и количественное исследование аминокислот, содержащихся в образцах, проводилось в Лаборатории субмолекулярных биологически активных соединений Института биоорганической химии АН Республики Узбекистан имени О.С. Содиков. Аминокислоты в образцах определяли с помощью детектора YuSSX Agilent Technologies DAD 1200. При исследовании образцов было установлено, что в стебле содержится 20 различных аминокислот, а в корне аминокислоты не обнаружены.

Ключевые слова: *Trachomitum lancifolium*, заменимые и незаменимые аминокислоты, метод высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Annotation. The roots and stems of the *Trachomitum lancifolium* plant, collected from the Uchkuprik district of Fergana region in the spring of 2024, were selected as samples. Qualitative and quantitative studies of the amino acids in the obtained samples were carried out by high-performance liquid chromatography in the Laboratory of Low-molecular Biologically Active Compounds of the O.S. Sodikov Institute of Biorganic Chemistry of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. The amino acids in the samples were determined using the YuSSX Agilent technologies DAD 1200 detector. During the study of the samples, it was determined that the stem contained 20 different amino acids, while no amino acids were detected in the root.

Keywords: *Trachomitum lancifolium*, exchangeable and non-exchangeable amino acids, high-performance liquid chromatography method.

KIRISH. Bugungi kunda farmatsevtika sohasida tabiiy xom ashyolardan tayyorlanadigan dori vositalaridan foydalanishga bo'lgan talablar ortib bormoqda. Ular sintetik va sun'iy usullarda tayyorlanayotgan dori vositalaridan ko'ra inson organizmi uchun foydali ta'sirga ega bo'ladi. Bunday tabiiy xom ashyo sifatida dorivor o'simliklar tarkibidan ajratib olinayotgan aminokislotalar muhim rol o'ynaydi.

Aminokislotalar barcha organizmlar uchun juda muhim birikmalar bo'lib, o'ziga xos to'qima oqsillari, fermentlar, peptidlar, gormonlar va boshqa fiziologik faol birikmalarni sintez qilish uchun asosiy qurilish materialini tashkil etadi. Ular keng farmakologik ta'sir spektriga ega bo'lganligi uchun organizmda oson hazm bo'ladi, shu bilan birga inson organizmi uchun havfsiz vosita bo'lib xizmat qiladi. Almashinmaydigan aminokislotalarga ega bo'lgan dorivor o'simliklardan xalq

tabobatida foydalanish, xavfsiz va tabiiy dori vositalarini ishlab chiqarish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAXLILI

Burchoqdoshlar oilasiga mansub o'simlik *Trachomitum lancifolium* (Russanov) Pobed. (Lansetsimon kendir) bu tur Apocynaceae oilasiga mansub bo'lib, O'rta Osiyodan tashqari G'arbiy Sibir va Sharqiy Osiyoda ham keng tarqalgan. Tur asosan O'zbekistonning Farg'ona vodiysi, Qizilqum cho'llari, Sirdaryo daryo havzalarida keng tarqalgan [1]. *Trachomitum lancifolium* Farg'ona vodiysining yo'l yoqalari, ariqlar va kanallar qirg'oqlari, bog'lar atroflarida, Yozyovon va Mingbuloq kabi Farg'ona vodiysining markaziy qumli cho'llarida ham tarqalgan. *Trachomitum lancifolium* poyasi tekis, silliq, och jigarrang, yuqori qismida shoxlangan, balandligi 80-120 sm. Barglari bir-biriga qarama-qarshi bo'lib, uzunligi 2-6 sm va kengligi 2 sm gacha cho'zinchoq yoki nayzasimon kalta novdali. Gullari kalta poyada. Toj gulchasi 6-8 mm uzunlikda, keng ko'lamli, ikki tomonida to'mtoq bo'laklari bor. Barglarning uzunligi 12-20 sm va kengligi 0,4 sm. Urug'i yirik hujayrali, cho'zinchoq, mayda 2 mm.[2]

O'simlik tarkibida kardenolidlar mavjud. Dorivor maqsadlarda o'simlikning ildizlari ishlatiladi. Xalq tabobatida ildizlarning kukuni yurak-qon tomir yetishmovchiligi kasalligida ishlatiladi. Barglari tarkibida kversetin, izokersetin, giperosid, rutin, antraknon, L-glutamik kislota, L-alanin, L-valin, miritsil palmitat, 445 mezo-inositol, kardenolidlar, taninlar, saxarozalar mavjud.[3] Xitoy tibbiyotida barglari jigarning haddan tashqari faolligidan kelib chiqqan bosh aylanishi, tez yurak urishi va uyqusizlik uchun, shuningdek, oliguriya, yuqori qon bosimi va nevrasteniya bilan birga keladigan shish uchun buyuriladi. Buyrak shishini davolash uchun ishlatiladi. [4]

MATERIALLAR VA TADQIQOT USULLARI

Trachomitum lancifolium o'simligining ildiz va poyasi namunalari Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanidan terib olingan.

Erkin aminokislotalarni aniqlash Steven va Kohen Daviel usuli bo'yicha amalga oshirildi.[5] Quritilgan va bir jinsli holatga keltirilgan *Trachomitum lancifolium* o'simligining ildizi va poyasi namunalariidagi oqsil va peptidlar dietillangan suv bilan ekstraksiya qilindi. Oqsil va peptidlarni suvli ekstraktdan cho'ktirish uchun sentrafuga stakanlariga 1 ml dan olinib, ularga 1 ml 20% li trixlorosirka kislota qo'shildi. 10 min dan so'ng cho'kma 15 daqiqa davomida 8000 ayl./daq. tezlikda sentrafugalandi. Cho'kma ustidagi suyuqlik (0.1ml) ajratib olinib quritildi. Hidrolizat bug'latildi, quruq qoldiq trietilamin – atsetonitril–suv (1:7:1) aralashmasida eritildi va quritildi. Kislotalarni neytrallashtirish uchun bu jarayon ikki marta

amalga oshirildi. Feniltiizotsianat va aminokislotalar reaksiyasi bilan feniltiokarbamin xosilalari (FTK) olindi.

Aminokislota xosilalari yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usulida identifikatsiya qilindi. Xromatografiyalash quyidagi sharoitda amalga oshirildi: xromatograf Agilent technologies DAD 1200 detektorli, kolonka -75*4,6 mm Discovery HSC 18. Eritma A: 0.14 M CH₃COONa(natriy atsetat eritmasi) +0.05% TEA; B: CH₃CN. Oqim tezligi 1.2 ml/min yutilish 269 nm. Gradient % V/mm: 1-6 %/0-2.5 min; 7-30%/2.51-40 min; 31-60%/40.1-45 min; 60-60%/45.1-50 min; 60-0%/ 50.1-55 min.

NATIJA VA MUHOKAMA

Yuqori samarali suyuqlik xromatografik usulda o'simlik poyasi tarkibidagi oqsillarning aminokislotalar miqdori aniqlanib, quyidagicha natijalar olindi (1-jadval).

1-jadval

Trachomitum lancifolium o'simligining poyasi tarkibidagi aminokislotalar miqdori. kontsentratsiya mg/gr

№	Aminokislotalar nomi	Poyasi	№	Aminokislotalar nomi	Poyasi
1	Asparagin k-ta	0.031	11	Prolin	0.093
2	Glutamin k-ta	0.048	12	Tirozin	0.137
3	Serin	0.327	13	Valin	0.090
4	Glitsin	0.027	14	Metionin	0.030
5	Asparagin	0.053	15	Gistidin	0.077
6	Glutamin	0.204	16	Izoleytsin	0.043
7	Sistein	0.360	17	Leytsin	0.565
8	Treonin	0.185	18	Triptofan	0.736
9	Argenin	0.132	19	Fenilalanin	0.025
10	Alanin	0.214	20	Lizin	0.020
Jami				3.396	

1-jadvaldagi natijalarga ko'ra, Trachomitum lancifolium o'simligining poyasi tarkibida 20 xil aminokislotalar tadqiq etilgan. Olingan natijalarga ko'ra, namuna tarkibidagi aminokislotalarning barcha turlari namuna tarkibida oz miqdorda bo'lsada

mavjud. Poyasi tarkibida triptofan miqdori (0.736 mg/g) eng yuqori konsentratsiyaga ega. Trachomitum lancifoliumning poyasi tarkibidagi miqdor jihatdan ikkinchi o'rinda leytsin (0.565mg/g), sistein(0.360mg/g), serin(0.327mg/g), alanin(0.214mg/g) va glutamin(0.204mg/g) aminokislotalar ekanligi aniqlandi. Lekin umumiy aminokislotalar miqdori Trachomitum lancifolium poyasida jami 3.396 mg/g qiymatga ega.

XULOSA. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida o'suvchi Trachomitum lancifolium o'simligining poyasi tarkibidagi aminokislotalar sifat va miqdor jihatdan yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulida tadqiq etilib, poyasining tarkibi almashinmaydigan aminokislotalarga boy ekanligi aniqlandi. Bu esa mintaqamizda yetishtirilayotgan Trachomitum lancifoliumning poyasi turli xildagi tabiiy oqsilga boy bo'lgan dori vositalarini ishlab chiqarishda foydalanish imkoniyatini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Виноградова Р.М. Род Trachomitum Woodson // Определитель растений Средней Азии. 1986. Т. 8. Ташкент: Изд-во «Фан». С. 56-57.
2. Xolmatov H.X., Axmedov U.A. Farmakognoziya: Tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik.- Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi, 1997.- 403 b.
3. Струхина И.М. Химический состав пищевых продуктов. Справочник "Агропромиздат". 1987
4. Халматов Х.Х., Усмонхўжаев А.Х., Махсумов М.И., Ахмедов Ў.А. Атлас лекарственных растений Узбекистана. -Т. «Узбекистан» 2015. С .62.
5. Ибрагимов А.А. Хўжаев В.У. Умархонова У. Тожибоев Д. Исақов М. *Vigna sinensis*, *cicer orientinum*, *phaselousaygeus* *arachhis hypogaea* дуккакли ўсимликларни кимёвий таркибига кўра синфлаш масалалари.// ФарДУ илмий хабарлари.- Фарғона, 2020, N1, 24-29 б.
6. Jabłońska-Ryś E , Zalewska-Korona M , Kolbarczyk J . Antioxidant capacity, ascorbic acid and phenolics continent in wild edible fruits . J Fruit Ornam Plant Res . 2009 ; 17 : 115 – 20
- 7 . Jabłońska-Ryś E , Zalewska-Korona M , Kolbarczyk J . Antioxidant capacity, ascorbic acid and phenolics continent in wild edible fruits . J Fruit Ornam Plant Res . 2009 ; 17 : 115 – 20
8. Jabłońska-Ryś E , Zalewska-Korona M , Kolbarczyk J . Antioxidant capacity, ascorbic acid and phenolics continent in wild edible fruits . J Fruit Ornam Plant Res . 2009 ; 17 : 115 – 20 Sławomir Dresler, Wiesław Bednarek, Przemysław Tkaczyk, Barbara Hawrylak-Nowak* Estimation of the macro- and micronutrient status of raspberries grown in the Lublin region//Polish society for horticultural science Folia Hort.27/1 (2015): 53-62